

UDC 556.34

DEGRADATION OF THE UNDERGROUND RUNOFF INTO THE CASPIAN SEA FROM THE TERRITORY OF THE TEREK-KUMA REGION**Shcherbul Z.Z.***Ph.D. of Geologo-Mineralogical Sciences
Institute for Problems of Geothermy and Renewable Energy – IИТ of RAS
367030, Shamil av., 39A, Makhachkala, Russia*

УДК 556.34

ДЕГРАДАЦИЯ ПОДЗЕМНОГО СТОКА В КАСПИЙ С ТЕРРИТОРИИ ТЕРСКО-КУМСКОЙ ОБЛАСТИ**Щербуль З.З.***Кандидат геолого-минералогических наук
Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики ФОИВТ РАН
367030, пр. Шамиля 39А, Махачкала, Россия***Abstract**

The article studies the influence of changes in the geofiltration field of the actively exploited Pliocene-Quaternary aquifer complex of the Terek-Kuma region on the amount of underground runoff into the Caspian Sea.

Аннотация

В статье изучается влияние изменения геофильтрационного поля активно эксплуатирующегося плиоцен-четвертичного водоносного комплекса Терско-Кумской области прикаспийской низменности на величину подземного стока в Каспий.

Keywords: artesian waters, depression, underground runoff, mathematical modeling**Ключевые слова:** артезианские воды, депрессия, подземный сток, математическое моделирование

Особенностью территории восточной части Терско-Кумского артезианского бассейна является отсутствие поверхностного стока и аридный климат (количество атмосферных осадков – 200 – 400 мм/год, значения испарения – 800 – 1000 мм/год). Максимальные температуры здесь в июле месяце достигают 43°C; минимальные отмечаются в январе. Среднегодовая температура воздуха – +8-10°C. Высокому испарению способствуют, помимо летних высоких температур, продолжительные сильные ветры: летом преобладают среднеазиатские суховеи с востока, зимой – западные, приносящие мороз и холод.

В этих условиях большая потребность в пресной артезианской воде для водоснабжения населенных пунктов, для сельскохозяйственного освоения земельных площадей и отгонного животноводства, для потребностей нефтегазовой промышленности привела к резкому росту добычи артезианской воды из плиоцен-четвертичных отложений. Впечатляющие объемы запасов пресной воды, высокие избыточные напоры на устьях пробуриваемых неглубоких скважин привели к тому, что ресурсы артезианских вод стали рассматриваться как неисчерпаемые. Подавляющее большинство артезианских скважин в течение десятилетий работали в режиме самоизлива. Наиболее интенсивно (исходя из общего объема добытой воды за весь период эксплуатации) использовались пресные воды апшеронского водоносного комплекса, глубина залегания кровли которого в Терско-Кумском междуречье изменяется от 150 до 500 метров. Он был повсеместно водообилен, дебиты изменялись от 3-10 л/сек до 50 л/сек, а избыточные давления на устьях

скважин в среднем от 1 до 3 атм. Воды хазарского и хвалынского горизонтов, хотя и распространены по всей территории Ногайской равнины, содержат высокоминерализованные рассолы, не пригодные для хозяйственного применения. Бакинские воды, минерализация которых в среднем составляет 1 г/л, являются, наряду с апшеронскими, одним из основных источников водоснабжения этого района.

Области питания водоносных горизонтов Терско-Кумского артезианского бассейна, направления движения подземных вод, средние скорости вертикальной и горизонтальной фильтрации, вопросы формирования химического состава и зонального распределения напорных вод верхней части гидродинамической зоны ТКАБ исследованы в работе [5]. Гидрогеологические изыскания, проведенные в 1956-61г.г. [3] позволили построить комплекс гидрогеологических карт, дающих представление о закономерностях формирования и размещения, запасах и ресурсах артезианских вод, гидрохимических и геотермических условиях и указать на наличие разгрузки подземных вод водоносных горизонтов плиоцен-четвертичных отложений в Каспийское море.

Постоянно возобновляемые запасы пресных вод в областях питания, приуроченные к древнеаллювиальным песчано-галечниковым отложениям, обеспечивают питание и гидростатический напор плиоцен-четвертичным отложениям, а географическое положение областей питания на юго-западном, западном и южном крыльях Терско-Кумской впадины (имеющих более высокие гипсометрические отметки) обуславливает преимущественно северо-восточное направление движения пресных

вод. Последнее подтверждается картами пьезометрических уровней, построенными для различных водоносных горизонтов, наиболее информативной и полной из которых является карта абсолютных пьезометрических уровней плиоцен-четвертичного комплекса Терско-Кумского артезианского бассейна, построенная в 1964 году [4], где пьезометрические уровни плиоцен-четвертичных отложений уменьшаются по мере движения на северо-восток и восток. В этом же направлении снижается и величина гидравлического градиента: от 0,002 на юго-западе до 0,0001 в прибрежной части бассейна.

На севере Дагестана абсолютные пьезометрические уровни (АПУ) меняются от 70 на западной границе, постепенно уменьшаясь при движении в восточном направлении до -10 на побережье Кизлярского залива. Гидравлические уклоны меняются при этом от 0,002 до 0,0003. Направление подземного потока с запада, юго-запада – на северо-восток, восток. Северо-восточное направление сменяется по мере приближения к морскому побережью на восточное, широтное направление, почти перпендикулярное береговой линии Каспия.

Баланс горизонтальной и вертикальной составляющих скорости подземного потока при движении от областей питания к областям разгрузки меняется: уменьшается величина горизонтальной составляющей скорости фильтрации и возрастает роль вертикальной составляющей. Высокие градиенты напора между водоносными горизонтами заставляют дренироваться часть подземного потока вертикально вверх через глинистую толщу в вышележащие водоносные горизонты, а затем в грунтовые воды по всей территории бассейна. Карты АПУ для бакинского и апшеронского водоносных горизонтов, при построении которых использовались первоначальные замеры давлений на артезианских скважинах, пробуренных до 1960 года, показывают, что повсеместно давления в апшероне выше давлений в бакинских отложениях, т.е. $P_{апш.} > P_{бак.}$ [6]. При движении от западной границы Дагестана на севере к побережью Кизлярского залива, вертикальные градиенты напора постепенно снижаются до значения 0,03, соответственно, и скорости вертикальной фильтрации уменьшаются до минимальных – $3-4 \cdot 10^{-5}$ м/сут.

Региональная выдержанность пластов, плавные, без резких скачков изменения рельефа, пьезометрических профилей и уклонов пьезометрических поверхностей позволяют экстраполировать подобную картину в пределы акватории Каспийского моря: часть подземного потока, которая двигалась в восточном направлении, постепенно разгружаясь вертикально вверх по всей площади бассейна, продолжает движение и площадную разгрузку в пределах акватории. Часть подземного потока, которая двигалась в северо-восточном направлении, также по мере движения разгружаясь в вышележащие водоносные горизонты и далее в грунтовые воды, пересекает русло Кумы и достигает областей естественной разгрузки – соленых озер, расположенных в районе северного борта Кумо-Маньчского прогиба от Чограйского водохранилища до побережья Каспия.

Для расчета величины подземного стока пресных и слаботермальных вод плиоцен-четвертичных

отложений в Каспийское море использован описанный в [1] гидродинамический метод. Рассматриваемая прибрежная территория от устья Кумы до устья Терека делится на ленты тока, для каждой из которых уточняются исходные параметры: скорости горизонтальной фильтрации, эффективные мощности водоносных комплексов на стыке суша-море, а также длины береговых линий выделенных лент тока. Суммарная величина естественного подземного стока из водоносных горизонтов бакинского и апшеронского отложений в акваторию моря по расчётам составила $0,008 \text{ км}^3/\text{год}$ [6].

Начиная с 70-х годов на артезианских скважинах Терско-Кумской области повсеместно наблюдается снижение напоров (хотя темпы снижения разные и зависят от множества факторов), возникают первые очаги депрессии, которые усиливаются вследствие принудительной откачки. К 2000-му году возмущению подвергается практически весь водоносный комплекс верхнеплиоценовых и четвертичных отложений дагестанской части Терско-Кумского артезианского бассейна. Для многих месторождений Северного Дагестана основное, максимальное снижение уровня происходит в первые 2-3 года эксплуатации, за это время срабатывается большая часть упругого запаса, далее темпы падения уровней снижаются и редко где превышают значение 1м/год.

Выбрав метод математического моделирования в качестве основного методического подхода к изучению влияния многолетней разработки месторождений подземных вод на естественную гидродинамическую картину подземного стока, необходимо было произвести типизацию и схематизацию гидрогеологических условий [6] в пределах выделенного района (междуречье слева ограничено границей Дагестана, справа – акваторией моря).

Математическая формулировка задачи сводится к решению планового нестационарного уравнения упругого режима фильтрации

$$\eta^* h \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_x h \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y h \frac{\partial H}{\partial y} \right), \quad (1)$$

где η^* - коэффициент упругости пласта, k_x, k_y - составляющие коэффициента фильтрации, h - эффективная мощность пласта.

В качестве начального распределения напоров $H_0(x, y)$ берется схематическая карта подземного стока водоносного комплекса, в основу которой положены первичные замеры пластовых давлений на скважинах, пробуренных до 1960 года, т.к. резкое увеличение объемов добычи артезианских вод происходит именно в 60-е годы.

$$H(x, y, t) /_{t=0} = H_0(x, y) \quad (2)$$

Граничные условия на внешних контурах L_1, L_2 и L_3 будем считать постоянными:

$$H(x, y, t) /_{L_1, L_2, L_3} = \text{const} \quad (3)$$

$$\text{Для южной границы } L_4 : H(x, y, t) /_{L_4} = \Phi(t) \quad (4)$$

В районе исследования набирается 30 точек [2], равномерно разбросанных по территории, с достоверной информацией по динамике пластовых давлений, для которых граничные условия записываются следующим образом: $H(x, y, t) /_1 = f(t)$. (5)

Функции $\Phi(t)$ и $f(t)$ построены на основе фактического материала по динамике пластовых давлений на южной границе и на внутренних границах области [6].

Рис. 1. Схематическая карта абсолютных пьезометрических уровней апшеронского водоносного комплекса. 1- 1964год, 2- современная карта

Решение задачи (1) - (5) численным методом позволяет найти распределение напоров в любой точке сетки, покрывающей рассматриваемую область, на любой фиксированный момент времени. Совмещение схематических карт АПУ: 1) построенной для апшеронского водоносного комплекса на основе фактического материала по скважинам, пробуренным до 1964 года и 2) современной карты, построенной по результатам математического моделирования гидродинамического процесса, показывает (рис.1), что максимальной депрессии подвержена центральная часть рассматриваемой области и побережье Кизлярского залива. Появляется пьезоизогипса -40 (которой раньше не было на карте); она приобретает форму замкнутой кривой и постепенно смещается в западном направлении. В этом же направлении происходит сдвиг всех пьезоизогипс, что говорит о том, что вся область фильтрации вовлечена в зону депрессии в той или иной степени: смещение пьезоизогипсы -20 составляет от 50 до 70 км, а пьезоизогипсы 60 от 10 до 20 км. Изменяется и конфигурация пьезоизогипс: если при естественном режиме фильтрации линии тока имели явно выраженную северо-восточную и восточную направленность, то теперь на северо-западной, северной границах области, а также на востоке, где граница проходит по акватории Каспия, они меняют своё направление, разворачиваясь в сторону депрессионной воронки. Таким образом, в апшеронском водоносном комплексе налицо изменение вектора горизонтальной составляющей естественного фильтрационного потока. Аналогичные расчёты для бакинских отложений показали, что изменения в геофильтрационном поле здесь также имеют место: как и в апшероне, линии тока разворачиваются в сторону образовавшейся депрессии. Вследствие изменения направленности потока подземных вод меняется и способ их разгрузки: она

осуществляется в полном объёме через открытые артезианские скважины, не доходя до естественных областей стока в акватории Каспийского моря.

Учитывая, что динамику снижения напоров удалось проследить не во всех добывающих артезианских скважинах (а их порядка 3000), реальные размеры образовавшейся депрессии могут оказаться значительно выше расчётных. Удаленность территории от основных областей питания и малые скорости фильтрации, а также наличие множества эксплуатирующихся водозаборов, "перехватывающих" подземный сток на сопредельных территориях, не позволяют рассчитывать на быстрое восполнение запасов естественным потоком подземных вод, и потому процесс деградации водных ресурсов региона принимает необратимый характер.

References

1. Jamalov R.G., Zektser I.S., Meskheteli A.V. Underground runoff into the seas and the World Ocean (Nauka, 1977).
2. Kudryavtseva K.A., Shcherbul Z.Z. Geoecological aspects of the use of artesian waters in Northern Dagestan, Geoecology, 2005, No. 1. pp. 25-29.
3. Kurbanov M.K. The formation of underground runoff of artesian waters of the Apsheron and Quaternary deposits of the North Dagestan Plain, Proceedings of the Institute of Geology. 1964. Issue 5, pp.31-36.
4. Kurbanov M.K. North Dagestan artesian basin (Makhachkala, Dagizdat, 1969).
5. Shagoyants S.A. Underground waters of the central and eastern parts of the North Caucasus (Gosgeoltekhizdat, 1959).
6. Shcherbul Z.Z. Hydrogeological features and geoecological consequences of long-term exploitation of the North Dagestan artesian basin, PhD Thesis, 2008 (in Russian).